

**БОЛАЛАР ЎТКИР ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИДА РЕГИОНАР
ЛИМФА ТУГУНЛАРНИНГ БАРЬЕР, ДРЕНАЖ ВА
ЛИМФОЦИТОПОЭТИК ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК
АСОСЛАРИ**

Ф.А. Уринов

Андижон давлат тиббиёт институти
умумий жарроҳлик кафедраси
т.ф.н. доценти.

Р.И Исраилов

Ўзбекистон республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги
республика патологик анатомия маркази директори
профессор.

Аннотация: Ўткир ичак инфекциялари (БЎИИ) болалар инфекцияцион патологиялари структурасида этакчи ўринни эгаллайди. Ҳар хил турдаги кўзгатувчилар, жумладан: бактериялар, вируслар, паразитлар инфекцияцион диарея кўзгатади, бунда микст-инфекциянинг учраш даражаси юқори, ёмон оқибатларини ҳисобга олган ҳолда ушбу инфекцияларнинг олдини олиш, даволаш ишлари илмий даражада олиб борилиши керак. Болалар ўткир ичак инфекциялари кўпинча ўткир, оғир кечиши ва кутилмаган ҳолдаги асоратлар ва оқибатларга олиб келиши сабабли амалий соғлиқни сақлашда ўта долзарб муаммо ҳисобланади. Ушбу касалликлар аксарият ҳолларда чала туғилган, анемияси, иммун танқислиги, ичакда микробиоценози бор ва марказий нерв тизими шикастланган болаларда кузатилади. Ҳозирги кунда ушбу инфекцияларнинг профилактикаси, лаборатор диагностикаси, вақтида тез ёрдам кўрсатиш тартиби ишлаб чиқарилган бўлсада ўлим ҳолатлари учраб туради. ЖССТ маълумотлари бўйича 2010 йилда ўткир диареяли инфекциялар 5 ёшгача бўлган болалар орасида учрайдиган ўлим ҳолатларининг 11% ташкил қилган.

Европа давлатларида ўткир ичак инфекцияси 13%, АҚШ 12,8% аниқланган. Россия Федерациясида ҳам ўткир ичак инфекцияларидан болалар ўлими юқорилигича қолмоқда (11,9%).

Калит сўзлар: Европа, АҚШ, Россия, Ротавирус, Ичаклар, Ўткир ичак, Иммунитет, Пневмония, Андижон.

Abstract: Acute intestinal infections (ABII) occupy a leading place in the structure of children's infectious pathologies. Various types of pathogens, including bacteria, viruses, parasites, cause infectious diarrhea, in which the rate of mixed infection is high, taking into account the bad consequences, prevention and treatment of these infections should be carried out at a scientific level. Acute intestinal infections in children are a very urgent problem in practical health because they are often acute, severe, and cause unexpected complications and consequences. In most cases, these diseases are observed in children born prematurely, with anemia, immunodeficiency, intestinal microbiocenosis, and damage to the central nervous system. Today, despite the development of prevention, laboratory diagnostics, and emergency procedures for these infections, cases of death still occur. According to the WHO, in 2010, acute diarrheal infections accounted for 11% of deaths among children under 5 years of age. 13% of acute intestinal infection in European countries, 12.8% in the USA. In the Russian Federation, child mortality from acute intestinal infections remains high (11.9%).

Key words: Europe, USA, Russia, Rotavirus, Intestines, Acute intestine, Immunity, Pneumonia, Andijan.

Аннотация: Острые кишечные инфекции (ОКИИ) занимают ведущее место в структуре детской инфекционной патологии. Различные виды возбудителей, в том числе бактерии, вирусы, паразиты, вызывают инфекционную диарею, при которой высока частота микст-инфекции, учитывая тяжелые последствия, профилактику и лечение этих инфекций следует проводить на научном уровне. Острые кишечные инфекции у детей представляют собой весьма актуальную проблему практического здравоохранения, поскольку зачастую они протекают

остро, тяжело, вызывают неожиданные осложнения и последствия. В большинстве случаев эти заболевания наблюдаются у детей, рожденных недоношенными, с анемией, иммунодефицитом, микробиоценозом кишечника, поражением ЦНС. Сегодня, несмотря на развитие профилактики, лабораторной диагностики и неотложных мер при этих инфекциях, случаи летального исхода все еще имеют место. По данным ВОЗ, в 2010 году на острые диарейные инфекции приходилось 11% смертей среди детей до 5 лет. 13% острых кишечных инфекций в странах Европы, 12,8% в США. В Российской Федерации детская смертность от острых кишечных инфекций остается высокой (11,9%).

Ключевые слова: Европа, США, Россия, Ротавирус, Кишечник, Острая кишка, Иммунитет, Пневмония, Андижан.

Кириш: Халқаро тадқиқотлар маълумотлари бўйича 50-80% ҳолларда ОКИ (ЎИИ) диареген вируслар томонидан, биринчи ўринда А гуруҳдаги ротавирус ва 2-генотипдаги норовируслар томонидан кўзгатилиши кўрсатилган (12-16). Россияда ротавирусли гастроэнтерит учраш даражаси 7-35%гача учрайди. ОКИ этиологиясини кенг миқёсда текшириш шуни кўрсатдики, А гуруҳдаги ротавируснинг моноинфекция кўринишида учраши 32,1% ни ташкил қилди, С гуруҳдаги ротавирус 0,6%, норовируслар 11,9%, аденовирус 4,3% астровирус 1,3% саповирус 0,2% ташкин қилди.

Маълумки, организм инфекция касаллиқга чалинганда иммун тизим аъзоларида, жумладан лимфа тугунларда муҳим қайта ўзгаришлар юз беради. Болалар ўткир инфекция касаллиқларида дастлаб метаболик ўзгаришлар, уларга қўшимча ферментатив дисбаланс ва антиоксидант тизимнинг сусайиши кузатилади. Ичаклар деворида ва регионар лимфа тугунлар тўқимасида гипоксия оқибатида липидларнинг пероксидли оксидланиши ва иммунокомпетент хужайралар функциясининг бузилиши, натижада иммунитетнинг пасайиши кузатилади. Бизга маълум бўлган адабиётларда болалар ўткир инфекцияларида регионар лимфа тугунларда юз берадиган дренаж, барьер ва лимфоцитопозитик функцияларига таалуқли маълумотлар йўқлиги маълум бўлди. Шунинг учун,

ушбу илмий тадқиқотда болалар ўткир инфекцияларида регионар лимфа тугунларида ривожланадиган дренажли, барьерли ва лимфоцитопозитик функциясини намоён қиладиган морфологик ўзгаришларни ўрганиш асосий мақсад қилиб олинди.

Адабиётлар тахлили ва методология: Ўткир ичак инфекциялари (АИ) болалик давридаги юқумли патологияда этакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Баъзи йилларда касалланишнинг биров пасайишини ҳисобга олмаганда, у пасайиш тенденциясига эга эмас ва Россияда чақалоқлар ўлими таркибида ичак инфекциялари биринчи ўринлардан бирини эгаллайди (Учайкин В.Ф., 1999; Учайкин В.Ф., Молочный В.П., 2002). . ОСИ нинг этиологик тузилиши аниқ полиморфизм билан тавсифланади. Кўп йиллар давомида болаларда шифрланган ичак инфекциялари орасида этакчи ўрин дизентерия ва сальмонеллезга тегишли (Черкасский Б. Л., 1997; Солодовников Ю.Г., 1999; Онищенко Г.Г., 2002). Ҳозирги вақтда аҳолининг ижтимоий-иқтисодий турмуш шароитининг ёмонлашиши, микроорганизмларнинг патогенлик хусусиятларининг ўзгариши туфайли шигеллоз ва сальмонеллез билан касалланишнинг кўпайиши, уларнинг клиник кўринишининг ёмонлашиши, кўпайиши тенденцияси аниқ кузатилмоқда. узайган частотада ва касалликнинг сурункали шакллари пайдо бўлишида (Лйткина И.Н. ва бошқалар, 1999; Нисевич Н.И., 2001; Воротынцева Н.В., Мазанкова Л.Н., 2001). Ҳеч шубҳа йўқки, юқумли жараённинг табиати ўзига хос бўлмаган ва ўзига хос танани ҳимоя қилувчи омилларнинг фаоллиги билан белгиланади. Шу билан бирга, мавжуд анъанавий диагностика усуллари касалликнинг дастлабки босқичларида патоген агентнинг киритилишига тананинг жавобини баҳолашга ёки қаршилик механизмларининг ролини аниқлашга имкон бермайди. Иммуниетга эга ҳужайраларнинг (ИСС) патогенни аниқлаш ва иммуниет реакциясини шакллантириш жараёнларида функционал имкониятларининг намоён бўлиши уларнинг маълум даражадаги фермент фаоллиги билан таъминланган ҳужайра ичидаги метаболизми билан белгиланади (Булйгин Г.В. эт ал. ал., 1999). Иммуниет тизимининг асосий структуравий ва

функционал элементи бўлган лимфоцитлар функционал фаоллигининг барча модуляторлари, биринчи навбатда, хужайранинг метаболизмини ўзгартириб, субстрат оқимини бир метаболик йўлдан иккинчисига ўтказди, хужайранинг энергия ва синтетик жараёнларига таъсир қилади, иммунореактивликнинг бузилиши метаболик асосга эга бўлиши мумкин эмас (Труфакин В.А. ва бошқалар, 1995; Савченко А.А., 1996).

Ошқозон-ичак трактининг вирусли лезёнлари (ГИТ), аниқланган этиологиянинг ўткир ичак инфекцияларининг 60% дан ортигини ташкил қилади, бу юқумли диареянинг энг кенг тарқалган туридир [2]. Улар бутун дунё бўйлаб болалар касалликлари ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. 1970-йилларга қадар ичак инфекциялари учун диагностика усуллари чекланган эди ва фақат бактериялар ва протозоаларни аниқлаш мумкин эди. Ушбу вазиятда ичак инфекциясининг сабабини лаборатория тасдиқлаш фоизи нисбатан кичик эди (одатда 30-40 оралиғида). Кўпчилик СИНЕ (номаълум этиологияли ичак инфекциялари) деб аталади. 40-йилларда. XX аср Бир қатор тадқиқотчилар вируслар кўп ҳолларда СИНЕ сабаби бўлиши мумкин, деб тахмин қилишди. 1972 йилда нажас намуналарини электрон микроскопия ёрдамида текширишда Норфольк (норовирус) кўзгатувчиси аниқланди, бу катталарда гастроэнтеритнинг бир қатор ўчоқларига сабаб бўлди [3]. 1973 йилда худди шу усул болаларда диареянинг бугунги кундаги асосий сабаби бўлган ротавирусларни аниқлаш учун ишлатилган. Ўшандан бери бу ва бошқа кашф этилган патогенлар ҳақидаги билимлар сезиларли даражада кенгайди [1]. Жаҳон Гастроэнтерология Ташкилоти (WГО) маълумотларига кўра, диарея 5 ёшгача бўлган болаларда (8%) пневмониядан (16%) кейин касалланиш ва ўлимнинг иккинчи сабаби бўлиб қолмоқда. Россия Федерациясида сўнгги ўн йилликда ўткир ичак инфекциялари билан касалланиш 100 минг аҳолига 530-600 тани ташкил этди. Россияда касалланишнинг энг юқори даражаси 1 ёшдан 2 ёшгача бўлган (100 минг аҳолига 890,49) ва бир ёшгача (100 мингга 593,48) болалар

гуруҳларида қайд этилган. Ичакнинг уюшган лимфоид шаклланишлари ва уларнинг структуравий ва функционал хусусиятлари.

Тадқиқот материали ва фойдаланилган усуллар:

Тадқиқотнинг материали сифатида Андижон вилоят ПАБюроси ва РПАМ болалар патологияси бўлимида болалар ўткир ичак инфекцияларидан нобуд бўлганлар мурдасини аутопсия текшируви ўтказилган пайтда олинган ичаклар девори бўлаклари ва регионар лимфа тугунлар ҳисобланди.

№	Тадқиқот гуруҳлари	сони
1	1 ёшгача болалар	20
2	2-3ли болалар	20
3	4-5 ёшли болалар	20
	Жами	60

Тадқиқот объекти сифатида Андижон вилоят ПАБюроси ва РПАМ болалар патологияси бўлими болалар ўткир ичак инфекциясидан нобуд бўлганлар мурдасини текширишда олинган клиник-анамнестик таҳлил, лаборатор, вирусологик ва бактериологик текширувлар маълумотлари, аутопсия пайтида ичаклардан олинган бўлакчалар ва ичак тутқичидан олинган лимфа тугунлар ҳисобланди.

Ўткир ичак инфекцияларида болаларнинг клиник-анамнестик, бактериологик ва лаборатор текширув маълумотларининг таҳлил натижалари ушбу инфекцияларнинг олдини ошиш, даволаш тадбирларида клиник врачларга дастури амал сифатида фойдаланилади.

Болалар ўткир ичак инфекцияларида ёнбош ва йўғон ичак девори қатламларидаги ва деворига ассоциацияланган лимфоид тўқимада ривожланган барьер, дренаж ва лимфоцитопозитик функцияларга хос бўлган морфологик ўзгаришларнинг ўзига хослиги ҳақидаги маълумотлар клиник врачлар учун фундаментал асос бўлиб хизмат қилади.

Ўткир ичак инфекцияларидан вирусли ёки бактериал кўзгатувчилари таъсирида регионар лимфа тугунларда ривожланган барьер, дренаж ва лимфоцитопозитик функцияларга хос морфологик ўзгаришларнинг вирусли инфекцияга берган жавоб реакцияси сифатида муҳим амалий аҳамияти бор.

Ўткир ичак инфекциялар оқибатида ривожланган ичаклар девори ва регионар лимфа тугунлардаги барьер, дренаж ва лимфоцитопозитик функцияларининг морфологик ўзгаришлари асосида башоратлаш ва диагностика қилиш яратилган алгоритм ушбу инфекцияларнинг олдини олишда, профилактика қилишда ва даволашда асосий дастур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Беляков, Н.А. Энтеросорбция / Н.А. Беляков. –Л., 1991. – 336 с.
2. Бородин, Ю.И. Проблемы экологической лимфологии / Ю.И. Бородин // Архив АГЭ. – 1989. –№ 6. – С. 5–14.
3. Голубев, А.М. Коррекция перфтораном постишемических изменений в тонкой кишке / А.М. Голубев, Д.А. Бисараб, В.П. Кожура и др. // СПб. : ВМедА, 2001. – С. 15–16.
4. Гусейнов, Т.С. Лимфатическое русло тонкой кишки человека / Т.С. Гусейнов. – Махачкала : ДГМА, 1999. – 100 с.
5. Гусейнов, Т.С. Анатомия лимфатического русла тонкой кишки экспериментальных животных / Т.С. Гусейнов, С.Т. Гусейнова. – Махачкала : Наука плюс, 2008. – 138 с.
6. Иваницкий, Г.Р. Перспективы развития перфторуглеродных препаратов на рубеже XX века /Г.Р. Иваницкий // Матер. 1-й Всерос. науч. конф. по перфторуглеродным соединениям. –СПб.,1999. – С. 32–33.
7. Коненков, В.И. Комплексный анализ функций лимфатической системы / В.И. Коненков // Вестник лимфологии. – 2008. – № 2. – С. 27–28.
8. Маевский, Е.И. О биологической активности перфторорганических соединений и их эмульсий / Е.И. Маевский // Матер. 1-й Всерос. науч.

10. конф. по перфторуглеродным соединениям. –СПб., 1999. – С. 52–54.
11. Joldi, M. The brain and the lymphatic system / M. Joldi // *Lymphology*. – 1996. – Vol. 29. – P. 10–14.
12. Foldi, M. Lymphatic crainage of the brain / M. Foldi, B. Csillik, O.B. Joltan // *Experientia*. – 1968. –Vol. 24. – H. 1283–1287.
13. Golubeva I. A. Sibirskiy konsilium [Siberian consultation]. 2004, no. 1, pp. 12–14.
14. Borodin Yu. I. Fundamental'nye problemy limfologii i kletochnoy biologii: sb. nauch. rabot XI Mezhdunarod. konf. [Fundamental problems of lymphology and cellular biology: collected articles of XI International conference]. Novosibirsk, 2013, pp. 5–6.
15. Karelina N. R. Morfologiya [Morphology]. 2010, no. 4, p. 88.
16. Foldi M. *Experientia*. 1968, vol. 24, pp. 1283–1287.
17. Borodin Yu. I., Gorchakov V. N., Gaspina T. K. Morfologiya [Morphology]. 2006, vol.129, no. 4, p. 26.
18. Kozlov V. I., Azizov G. A., Gurova O. A. Morfologiya [Morphology]. 2010, vol. 137, no. 4, p. 94.
19. Petrenko V. M. Fundamental'nye problemy limfologii i kletochnoy biologii: sb. nauch. rabot XI Mezhdunarod. konf. [Fundamental problems of lymphology and cellular biology: collected articles of XI International conference]. Novosibirsk, 2013, pp. 212–213.
20. Guseynov T. S., Guseynova S. T. Anatomiya limfateskogo rusla tonkoy kishki eksperimental'nykh zhivotnykh [Anatomy of the lymphatic channel of the small intestine in the experimental animals]. Makhachkala: Nauka plus, 2008, 138 p.